

УДК 351.378

*Н. В. Статівка, А. В. Косенко***СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ**

У статті досліджено сутність і функції державного регулювання ринку освітніх послуг. З'ясовано, що специфіка освітніх послуг полягає в тому, що їх споживання приносить вигоди, не тільки всьому суспільству, а й конкретному індивіду, що передбачає їх оплату. Оскільки вигода від споживання освітніх послуг як для окремої людини, так і для підприємства зростає в умовах розвитку постіндустріального суспільства, частка індивідуальних витрат у витратах на освіту повинна збільшуватися, а джерела фінансування ЗВО диверсифікуватися.

Доведено, що державне регулювання є альтернативним засобом компенсації неефективності ринкового механізму, неринковий засіб упорядкування господарської діяльності, який передбачає систему адміністративних і економічних методів. Розглянуто правові інструменти державне регулювання ринку освітніх послуг, які включають адміністративні методи впливу на суб'єктів ринку, забезпечення законодавчої бази функціонування ринку освітніх послуг, створення формальних норм і механізмів контролю за їх виконанням. Економічні інструменти державного регулювання ринку освітніх послуг, на думку багатьох дослідників, представлені підприємницькою діяльністю держави та фінансовими методами. Під підприємницькою діяльністю держави на ринку освітніх послуг традиційно розуміється додаткове до бюджетного фінансування виробництво освітніх послуг державними закладами вищої освіти відповідно до державних освітніх стандартів.

Визначено, що держава на ринку освітніх послуг вищої школи виконує три групи функцій: забезпечення інституційно-правової основи діяльності ринкових суб'єктів; надання освітніх послуг в рамках бюджетного фінансування, і контроль над діяльністю вузівського сектора з метою забезпечення належної якості освітніх послуг; забезпечення взаємозв'язку факторних ринків з ринком освітніх послуг, а також нормального інвестиційного клімату для залучення коштів приватного сектору в сферу вищої освіти.

Ключові слова: держава, державне регулювання, заклади вищої освіти, освітні послуги, ринок освітніх послуг.

Stativka Nataliia, Kosenko Alisa. The essence and functions of state regulation of the educational services market.

The article examines the essence and functions of state regulation of the educational services market. It is found out that the specifics of educational services are that their consumption brings benefits, not only to the whole society, but also to a specific individual who provides for their payment. Since the benefits of consuming educational services for both an individual and an enterprise are growing in the context of the development of a post-industrial society, the share of individual costs in education costs should increase, and the sources of financing for higher education institutions should diversify.

It is proved that state regulation is an alternative means of compensating for the inefficiency of the market mechanism, a non-market means of regulating economic activity, which provides for a system of administrative and economic methods. Legal instruments of state regulation of the educational services market are considered, which include administrative methods of influencing market entities, ensuring the legislative framework for the functioning of the educational services market, creating formal norms and mechanisms for monitoring their implementation. Economic instruments of state regulation of the educational services market, according to many researchers, are represented by the entrepreneurial activity of the state and financial methods. Entrepreneurial activity of the state in the market of educational services is traditionally understood as additional to budget financing production of educational services by state institutions of higher education in accordance with state educational standards.

It is determined that the state in the market of educational services of higher education performs three groups of functions: ensuring the institutional and legal basis for the activities of market entities; providing educational services within the framework of budget financing, and monitoring the activities of the university sector in order to ensure the proper quality of educational services; ensuring the relationship of factor markets with the market of educational services, as well as a normal investment climate for attracting funds from the private sector in the field of higher education.

Key words: state, state regulation, higher education institutions, educational services, educational services market.

Постановка проблеми. Сучасні дослідники вважають, що сфера освіти сьогодні є однією із значних галузей постіндустріальної економіки, оскільки вона виконує низку найважливіших функцій:

забезпечення кваліфікованими кадрами інших галузей економіки, створення нових технологій, проведення наукових досліджень. Зміни у системі фінансування відбувалися за умов скорочення державних витрат на вищу освіту, викликаного тривалою економічною кризою, децентралізацією державного управління та зниженням її дієздатності. У результаті система платної освіти існує поряд із прийомом на бюджетні місця. На сьогоднішній день сфера освіти перебуває у критичному стані, це обумовлено, перш за все, повномасштабним військовим вторгненням Російської Федерації. Потрібно відзначити, що дія цього фактору лягла на підґрунтя таких не вирішених проблем, як постійний відтік висококваліфікованих фахівців з України за кордон, систематичне недофінансування освітніх закладів, погіршення якості освітніх послуг через низку об'єктивних причин: знос основних фондів навчальних закладів зі збільшенням контингенту студентів, недостатня оснащеність закладів вищої освіти (ЗВО) сучасними засобами комунікації, низький попит (часто його відсутність) на ринку праці за деякими спеціальностями, низький соціальний статус викладача. Загалом це свідчать про можливу втрату освітнього потенціалу та деградацію системи освіти в найближчій перспективі.

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні і практичні аспекти державного регулювання ринку освітніх послуг розглянуті в працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Серед них слід виділити праці таких вчених: Борецька Н.О. [1], Домбровська С.М. [2], Ващука Ф.Г. [3], Кукурудза І. [4], Ромашенко К. [4], Кухарська Л. В. [5], Лопушняк Г.С. [6], Рибчанська Х.В. [6], Шевченко С.О. [7], Хоружий Г.Ф. [8] та ін. Однак, незважаючи на численні дослідження, слід зазначити наявність низки невивчених питань у сфері державного регулювання ринку освітніх послуг в Україні, що свідчить про актуальність обраної тематики цієї статті.

Мета статті. Метою статті є дослідження сутності та функцій державного регулювання ринку освітніх послуг та надання пропозицій з удосконалення даного процесу.

Виклад основного матеріалу. На основі проведеного аналізу, взявши за критерій відбору ступінь державного втручання в механізм функціонування ринку освітніх послуг, можна умовно виділити три групи

дослідників: прихильників державної освіти, противників, що постулюють вільне функціонування ринку освітніх послуг та науковців, що допускають часткове втручання держави.

В якості обґрунтування державного надання освітніх послуг вищої школи можна привести наступні доводи його прихильників:

– право індивіда на освіту зобов'язує державу виступати в ролі гаранта його забезпечення;

– соціальна значимість освітніх послуг полягає у формуванні освітнього потенціалу суспільства. Довгостроковий характер вкладень в людський капітал обмежує доступ економічних агентів до отримання освіти і відводить центральну роль державі, що володіє достатніми заставними цінностями;

– соціальна спрямованість діяльності закладів вищої освіти зумовлює його низьку економічну зацікавленість і не здатна забезпечити прибуток, що покриває витрати його функціонування;

– вільний ринок обмежує доступ до вищої освіти малозабезпечених верств, що формує несприятливий соціальний клімат;

– в умовах вільного ринку послаблюється, або повністю зникає державний контроль за змістом і якістю освіти, і створюється ситуація надлишкової пропозиції фахівців з вищою освітою [1, с. 52].

Дані обґрунтування представляються нам не переконливими і досить легко спростовуваними. По-перше, відповідно до діючого законодавства України кожен має право на конкурсній основі безкоштовно отримати вищу освіту. Виникає питання: «Як бути з тими, хто не пройшов за конкурсом?». По-друге, незважаючи на довгостроковий характер інвестицій в людський капітал світовий досвід показує, що не тільки держава, а й приватні особи і підприємства в змозі їх здійснювати. Довгострокові вкладення тісно пов'язані з ризиком і невизначеністю, але ризик і невизначеність можуть виникати в процесі реалізації багатьох угод, в тому числі таких, як інвестиції у фізичний капітал. Чи означає це, що держава повинна забезпечувати реалізацію всіх подібних угод? По-третє, заклад вищої освіти, як доведено емпірично, цілком може виступати повно-правним ринковим агентом (наприклад, недержавні ЗВО), причому бути економічно зацікавленим у результатах своєї діяльності та отримувати чистий

прибуток. По-четверте, вільний ринок освітніх послуг вищої школи збільшує зацікавленість споживачів даного виду послуг в отриманні якісної освіти (як було зазначено раніше даний процес двосторонній), а при розвиненому ринку освітнього кредиту доступ до подібних благ буде відкритий для всіх. По-п'яте, вільний ринок передбачає конкуренцію між виробниками, що сприятиме підвищенню якості освітніх послуг без державного контролю.

Друга група дослідників розробляє модель вільного ринку освітніх послуг, представлену приватним сектором, який протиставляється державному. Ефективність даної моделі обґрунтовується наступними положеннями:

- державна власність і підприємницька діяльність держави розглядаються як засіб втручання держави в сфері громадянського суспільства, і є економічно збитковими;
- жорстка конкуренція на ринку освітніх послуг сприятиме розширенню їх асортименту та підвищенню якості, створенню нових механізмів контролю якості освітніх послуг;
- залучення додаткових фінансових коштів у приватні навчальні заклади призведе до розширення можливостей отримання більш якісної та різноманітної освіти;
- конкуренція на ринку розширить свободу вибору навчального закладу, форм і видів навчання;
- платна освіта сприяє збільшенню відповідальності та зацікавленості всіх суб'єктів освітнього процесу;
- прибуток, що виникає в процесі виробничої діяльності є джерелом і стимулом до впровадження інноваційних освітніх технологій [2, с. 39].

Таким чином, дві перші групи дослідників дотримуються полярних поглядів з приводу функціонування освітньої сфери. Третя група намагається знайти «золоту середину», обґрунтовуючи необхідність державного регулювання ринку освітніх послуг. Така позиція пояснюється тим, що в сучасних умовах домінуючим фактором розвитку економічної системи стає розробка і впровадження нових знань та інформації. Специфіка освітніх послуг полягає в тому, що їх споживання приносить вигоди, не тільки всьому суспільству,

а й конкретному індивіду, що передбачає їх оплату. Оскільки вигода від споживання освітніх послуг як для окремої людини, так і для підприємства зростає в умовах розвитку постіндустріального суспільства, частка індивідуальних витрат у витратах на освіту повинна збільшуватися, а джерела фінансування ЗВО диверсифікуватися.

Оскільки тематика нашого дослідження стосується сфери освіти, нашим завданням є визначення сутності такого феномену як державне регулювання ринку освітніх послуг. Перш за все, нагадаємо, що під ринком освітніх послуг ми розуміємо сукупність соціально-економічних інститутів, які організують і структурують процес обміну, об'єктом якого виступають освітні послуги. Серед даних інститутів нас безпосередньо цікавлять формальні норми і механізми контролю їх виконання. Саме ці елементи інституційного поля створюються і регулюються державою [3, с. 120].

Отже, державне регулювання ринку освітніх послуг являє собою неринковий спосіб регламентації господарських відносин, що виникають між суб'єктами-учасниками ринку в процесі виробництва, обміну і споживання освітніх послуг, що виявляється в створенні і зміні формальних обмежень і механізмів контролю. Іншими словами, державне регулювання являє собою вплив держави на інституційну матрицю ринку освітніх послуг, причому цей вплив реалізується за допомогою адміністративних та економічних інструментів. Під державним регулюванням ринку освітніх послуг України ми будемо розуміти регулювання ринку недержавних ЗВО і надання освітніх послуг державними закладами в рамках бюджетного фінансування. В якості суб'єкта ринкових відносин держава виступає в разі надання державними ЗВО платних освітніх послуг в рамках державних освітніх стандартів і тих, що в них не входять, що являє собою внутрішній ринок в системі бюджетного фінансування. Однак необхідно відзначити, що внутрішній ринок також регламентується державою за допомогою правових інструментів.

Під правовими інструментами ми розуміємо переважно адміністративні методи впливу на суб'єктів ринку, забезпечення законодавчої бази функціонування ринку освітніх послуг, створення

формальних норм і механізмів контролю за їх виконанням. Серед формальних інститутів, що регламентують діяльність суб'єктів ринку освітніх послуг виділимо основні: 1) Конституція України; 2) Цивільний кодекс України; 3) Закон України «Про освіту»; 4) Статут ЗВО і договір з Міністерством освіти і науки України; 5) інші нормативні правові акти України.

Крім того, виділимо локальні акти, що координують діяльність учасників ринку. Їх істотна відмінність від перерахованих вище полягає в тому, що за допомогою перших держава здійснює пряме регулювання ринку, в той час як другі створюються на підставі перших самими ЗВО, що залишає останнім більше свободи діяльності: 1) Положення про структурні підрозділи, які приймаються Вченою радою ЗВО і затверджуються ректором; 2) правила внутрішнього розпорядку, прийняті конференцією колективу ЗВО; 3) посадові інструкції, затверджені ректором за поданням керівників структурних підрозділів; 4) примірні норми часу для розрахунку обсягу навчальної роботи та інших основних видів робіт, що виконуються професорсько-викладацьким складом університету; 5) накази і розпорядження ректора; 6) ухвали Вченої ради університету; 7) розпорядження проректорів, деканів, завідувачів кафедрами; 8) рішення керівників інших підрозділів, рішення вчених рад факультетів і кафедр [7, с. 172].

Економічні заходи на ринку освітніх послуг, на думку багатьох дослідників, представлені підприємницькою діяльністю держави та фінансовими методами. Під підприємницькою діяльністю держави на ринку освітніх послуг традиційно розуміється додаткове до бюджетного фінансування виробництво освітніх послуг державними ЗВО відповідно до державних освітніх стандартів [4, с. 56]. У нашому дослідженні подібну діяльність держави ми віднесли до внутрішнього ринку в системі бюджетного фінансування. Власне бюджетне фінансування освітніх послуг в частині реалізації освітніх програм здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів з урахуванням встановлених завдань з приходу на основі державних і місцевих нормативів фінансування, що визначаються в розрахунку на одного учня і передбачених для відповідних типів і видів освітніх установ, і розглядається нами як державне регулювання. Крім того, державне

регулювання проявляється у формуванні законодавчо-правової бази функціонування недержавних ЗВО і в державному субсидуванні даних установ.

Спробуємо сформулювати власну позицію щодо державного регулювання ринку освітніх послуг. Перш за все, нагадаємо, що раніше ми прийшли до висновку, що освітні послуги цілком можна розглядати як особливі приватні блага, розподіл яких може здійснюватися за допомогою ринкового механізму. Сучасний ринок освітніх послуг насправді знаходиться в стадії формування, в реальності він представлений внутрішнім ринком в системі бюджетного фінансування сфери вищої освіти і регульованим ринком недержавних ЗВО. Проведений нами аналіз відносин між суб'єктами ринку довів, що державне регулювання, перш за все, зводиться до законодавчої діяльності, тобто створення нормативної бази формування і функціонування повноцінного ринку освітніх послуг, або інакше створення і підтримання інституційного середовища взаємодії ринкових суб'єктів, а також державне регулювання передбачає бюджетне фінансування освітніх послуг, що надаються державними ЗВО відповідно до державних освітніх стандартів.

В цілому функції держави в процесі регулювання економіки дослідники умовно поділяють на три групи. Взявши за основу дану градацію, ми спробували їх адаптувати до специфіки ринку освітніх послуг:

Перш за все, держава забезпечує інституційно-правову основу діяльності економічних агентів, встановлюючи «правила ринкової гри» [5, с. 185]. Це стосується визначення прав і форм власності, умов укладення та виконання контрактів, взаємовідносин профспілок і наймачів, загальних основ зовнішньоекономічної діяльності і т. д. у даній групі функцій, на нашу думку, на ринку освітніх послуг держава здійснює правове регулювання зазначеного ринку, тобто створює умови для його природного функціонування, конкретні дії держави в даній сфері були вказані нами вище.

Друга група функцій держави пов'язана з ліквідацією або компенсацією негативних ефектів ринкової поведінки і задоволенням потреб в тій частині суспільних благ, які ринок зробити не може, або виробляє

в недостатній кількості [6, с. 132]. Держава займається питаннями національної оборони, охорони навколишнього середовища, в ряді випадків організацією фундаментальних наукових досліджень, державної системи освіти і медичного обслуговування, будівництвом доріг та інших форм комунікацій і т. п. До даної групи функцій ми віднесемо ситуацію надання освітніх послуг в рамках бюджетного фінансування, контроль над діяльністю вузівського сектора з метою забезпечення належної якості освітніх послуг за допомогою механізмів ліцензування, атестації та акредитації.

Нарешті, третя група функцій держави, яку можна визначити як здійснення економічної політики в найбільш вузькому визначенні, стосується підтримки нормального функціонування ринкового механізму, згладжування циклічних коливань, подолання наслідків економічних шоків, що призводять до різких відхилень від макроекономічної рівноваги, забезпечення умов довгострокового економічного росту [8, с. 84]. У цій групі функцій з метою регулювання ринку освітніх послуг, на наш погляд, держава повинна забезпечувати хороший інвестиційний клімат для залучення коштів приватного сектора в сферу вищої освіти, іншими словами, створювати умови для ефективних довгострокових вкладень в людський капітал. Крім того, важливою передумовою економічного зростання буде забезпечення державою умов для тісного взаємозв'язку факторних ринків праці та капіталу з ринком освітніх послуг.

Висновки. Узагальнюючи проведене дослідження можливо виділити наступні положення:

– проблема державного регулювання сфери освіти неодноразово зачіпалася видатними науковцями. На основі проведеного аналізу, взявши за критерій відбору ступінь державного втручання в ринок освітніх послуг, можна умовно виділити три групи дослідників: прихильників державної освіти, противників, що постулюють вільне функціонування ринку освітніх послуг і економістів, що допускають часткове втручання держави;

– проаналізувавши існуючі визначення, ми сформулювали власне, згідно з яким, державне регулювання – альтернативний спосіб компенсації неефективності ринкового механізму, неринковий спосіб

упорядкування господарської діяльності, який передбачає систему адміністративних і економічних методів;

– під державним регулюванням ринку освітніх послуг ми маємо на увазі вплив держави на інституційну матрицю ринку освітніх послуг, що реалізується за допомогою використання адміністративних та економічних методів;

– під державним регулюванням ринку освітніх послуг України ми будемо розуміти регулювання ринку недержавних ЗВО, надання освітніх послуг державними ЗВО в рамках бюджетного фінансування і регламентацію діяльності державних вузів як суб'єктів ринку;

– держава на ринку освітніх послуг вищої школи виконує три групи функцій: забезпечення інституційно-правової основи діяльності ринкових суб'єктів; надання освітніх послуг в рамках бюджетного фінансування, і контроль над діяльністю вузівського сектора з метою забезпечення належної якості освітніх послуг; забезпечення взаємозв'язку факторних ринків з ринком освітніх послуг, а також нормального інвестиційного клімату для залучення коштів приватного сектору в сферу вищої освіти.

Список бібліографічних посилань

1. Борецька, Н. (2012). *Форми та методи державного регулювання сфери вищої освіти. Актуальні проблеми державного управління*, 6 (51), с. 51–54.
2. Домбровська, С.М. (2009). *Державне управління вищою освітою в умовах трансформаційних змін*. Харків: Оберіг, 176 с.
3. *Інтеграція в європейській освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи* / За заг. ред. Ф.Г. Ващука (2011). Ужгород: ЗакДУ, 560 с.
4. Кукурудза, І., Ромащенко, К. (2013). *Ринок освітніх послуг у трансформаційній економіці*. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 156 с.
5. Кухарська, Л. (2020). Ринок освітніх послуг в Україні: реалії та перспективи. *Соціально-правові студії*, 3 (9), с. 184–191.
6. Лопушняк, Г.С., Рибчанська, Х.В. (2018). *Вища освіта України: державне регулювання та перспективи розвитку*. Львів: Ліга Прес, 283 с.
7. Шевченко, С. (2017). Механізм державного та громадського управління якістю вищої освіти: зарубіжний досвід. *Держава та регіони*, 3, с. 171–176.
8. Хоружий, Г.Ф. (2016). *Європейська політика вищої освіти*. Полтава: Дивосвіт, 384 с.

References

1. Boretska, N.O. (2012), *Formy ta metody derzhavnogo rehuliuвання sfery vyshchoi osvity. Aktualni problemy derzhavnogo upravlinnia – Actual problems of public administration*, 6 (51), 51–54 [in Ukrainian].
2. Dombrovska, S.M., (2009), *Derzhavne upravlinnia vyshchoiu osvitoiu v umovakh transformatsiinykh zmin [State management of higher education in the conditions of transformational changes]*. Kharkiv: Vyd-vo «Oberih». [in Ukrainian].
3. Vashchuk, F.H., (2011), *Intehratsiia v yevropeiskyi osvittii prostir: zdotuky, problemy, perspektyvy [Integration into the European educational space: achievements, problems, prospects]*. Uzhhorod: ZakDU [in Ukrainian].
4. Kukurudza, I., Romashchenko, K. (2013), *Rynok osvitnikh posluh u transformatsiinii ekonomitsi. [Market of educational services in the transformational economy]*. Cherkasy: ChNU im. B. Khmelnytskoho. [in Ukrainian].
5. Kukharska, L.V. (2020), *Rynok osvitnikh posluh v Ukraini: realii ta perspektyvy. [The market of educational services in Ukraine: realities and prospects.] Sotsialno-pravovi studii. – Social and legal studies*. 3 (9). 184-191. [in Ukrainian].
6. Lopushniak, H.S., Rybchanska, Kh.V. (2018), *Vyshcha osvita Ukrainy: derzhavne rehuliuвання ta perspektyvy rozvytku [Higher education in Ukraine: state regulation and development prospects]*. Lviv: Liha Pres, [in Ukrainian].
7. Shevchenko, S.O. (2017), *Mekhanizm derzhavnogo ta hromadskoho upravlinnia yakistiu vyshchoi osvity: zarubizhnyi dosvid. Derzhava ta rehiony – State and regions*, 3. 171–176 [in Ukrainian].
8. Khoruzhyi, H.F. (2016), *Yevropeiska polityka vyshchoi osvity [European policy of higher education]*. Poltava: Dyvosvit, [in Ukrainian].